

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10541297>

Узбекский государственный университет мировых языков

Кушиева Нодира Хабибжоновна

доктор педагогических наук (DSc)

Аннотация. В данной статье представлены комментарии к существующим проблемам преподавания иностранных языков, особенно английского, в системе непрерывного образования Республики Узбекистан, и возможности их решения. В статье говорится об инициативах Президента Республики Узбекистан в преподавании иностранных языков и о возможностях, которые он создает, и путях их эффективного использования. Использование современных инновационных педагогических технологий и использование имеющихся возможностей имеют большое значение в преподавании иностранных языков в нашей стране. В статье даны рекомендации по использованию таких современных методов и эффективных методов.

Ключевые слова: начальное образование, общее среднее образование, система общего среднего специального образования, высшее образование, английский язык, специалист, коммуникативная компетентность.

Согласно пункту 4 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и обучения» № PQ-4884 «Дошкольное, общее образование» Задача определяется «обеспечение преемственности учебных программ и предметов среднего, профессионального и высшего образования»¹².

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» от 6 сентября 2019 года №ПФ-5812, начиная с 2020/2021 учебного года, Та новая система начального образования среднее и среднее специальное профессиональное образование, гармонизированное с уровнями международного стандарта классификатора образования, а также сеть образовательных учреждений, в которых будут внедрены дифференцированные образовательные программы¹³.

¹² Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4884 от 6 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования»

¹³ Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5812 от 6 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования»

Осуществляется в форме очного обучения на основе 2-летних комплексных программ общеобразовательных и профильных предметов в группах, формируемых за счет выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в профессиональных училищах, осуществляющих подготовку кадров на уровне начального образования. профессиональное образование. Окончил образовательные программы, соответствующие не ниже 3 уровня Международной классификации, в колледжах, осуществляющих подготовку кадров на уровне среднего профессионального образования, не ниже общего среднего образования по принципу «Обучение в течение всей жизни», исходя из сложности профессий и специальностей. , очная, вечерняя и заочная форма обучения сроком до 2 лет реализуется на основе государственного заказа и платно-контрактного характера¹⁴.

Учитывая, что одной из основных целей большинства учащихся 10-11 классов является стать студентом, программа иностранного языка учащихся этого класса не соответствует требованиям вступительных экзаменов в вуз, направленная на развитие разговорной речи, чтения и письма. навыков, но задания вступительного экзамена в университет требуют только грамматических и лексических знаний и навыков. В ходе проведенного исследования установлено, что научные программы и учебники системы среднего специального образования не соответствуют вопросам вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Одна из тех же проблем заключается в том, что созданные учебники не являются логическим продолжением друг друга, учебники в последовательности занятий стали слишком сложными или упрощенными, из-за чего в некоторых классах у учащихся угасает интерес к науке.

Например, текущий учебник английского языка для 5-го класса «New Fly High 5» и учебник английского языка для 4-го класса «Kids' English 4» не имеют четкой взаимосвязи между содержанием и уровнем сложности. Учебники для 10-11 классов адаптированы к уровню требований сегодняшнего дня, однако отмечается, что знания и умения, необходимые по этим учебникам, не формируются в 6-9 классах. Поэтому у учащихся возникают трудности в освоении предметов старших классов. В школьных учебниках новые слова объясняются на английском языке, но было бы целесообразно вводить эти навыки постепенно, начиная с 8-го класса. Например, занятия в учебниках 10-11 классов основаны на развитии у учащихся навыков творческого и критического мышления, однако в учебниках для младших классов эти навыки включены недостаточно.

В сфере образования особое внимание уделяется преподаванию иностранных языков, особенно английского. В частности, поворотным моментом в этом плане стало принятие 10 декабря 2012 года решения PQ1875 «О мерах по дальнейшему

¹⁴ Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5812 от 6 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования»

совершенствованию системы изучения иностранных языков». Согласно этому решению, английский язык преподается в общеобразовательных школах с первого класса на основе квалификационных требований CEFR. Учебники, учебники и мультимедийные приложения постепенно совершенствуются на основе нового государственного образовательного стандарта. Кроме того, постановление Кабинета Министров от 21 августа 2019 года №701 «О мерах по дальнейшему совершенствованию преподавания иностранных языков в общеобразовательных средних учебных заведениях» и поручение Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева В постановлении № ПФ-5538 от 5 сентября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления государственным образованием» также указано, что каждый учащийся должен быть конкурентоспособным в современном поликультурном мире. Подчеркивается, что умение владеть иностранными языками важно в воспитание гражданина¹⁵.

Соответственно, в ходе нашего исследования были изучены требования Общеввропейских компетенций по изучению и преподаванию иностранного языка (CEFR) и опыт Финляндии по совершенствованию преподавания английского языка в рамках непрерывного образования.

В опыте Финляндии существует понятие «феноменальное образование». Это система обучения, основанная на происходящих вокруг событиях, услышанных и увиденных ребенком. В зарубежном опыте также существует понятие «исследовательское обучение». В соответствии с опытом Финляндии, в системе обучения английскому языку учащихся младших классов в системе общего среднего образования, основанной на кластерных подходах, учащиеся учатся, наблюдая за происходящим вокруг, задавая вопросы и ища ответы на вопросы. технология обучения подразумевается.

Сегодня учебники и тетради «Kid's English» для учащихся 1-4 классов используются при преподавании английского языка в средних школах. Разработаны учебники «New Fly High» для 5-х классов и «Подростковый английский» для 6-х классов. Эти учебники не посвящены глобальным проблемам и не разрабатывались с учетом конкретного содержательного подхода. Необходимо дать учащимся возможность думать и размышлять над прочитанными темами и помочь им связать прочитанное в учебниках с реалиями за пределами класса. Обучение студентов думать о глобальных проблемах, знакомит их с реалиями общества, представляя их жизненные проблемы, побуждает студентов думать об идеях и находить решения проблем.

Анжела Чикарино Использование и изучение языка – это навыки, необходимые учащимся для «перемещения» между лингвистически и культурно различными

¹⁵ Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 5 сентября 2018 года №ПФ-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием»

средами/сообществами, а также требующие изменений и формирования в качестве пользователей и изучающих эти языки. изменение личности учащихся в процессе обучения – это достигается путем постоянного сравнения изучаемого языка с собственными языками и культурами. Благодаря этому студенты смогут рассмотреть свое положение по отношению к языковому и культурному миру с точки зрения другого языка. Они учатся ориентироваться между своим лингвистическим и культурным миром и миром пользователей целевого языка¹⁶.

Хотя задача овладения иностранными языками ставится в связи с подготовкой зрелых и конкурентоспособных кадров по выбранным направлениям обучения, в программах обучения иностранным языкам такой ситуации не наблюдается. Например, при анализе состояния преподавания английского языка в 4 семестре естественных наук можно отметить дисбаланс (см. таблицу 1):

Таблица 1

преподаваемых в 4 семестре при преподавании английского языка в области естественных наук академических лицеев

№	Темы, рассматриваемые на занятиях	Все часы	Прак тичный	Самос тоятельная работа
1	Active learning	5	4	1
2	Infinitive of purpose	4	2	2
3	Ways of learning	5	4	1
4	Use of <i>for, since, yet</i>	3	2	1
5	Save the earth	5	4	1
6	Conditionals	3	2	1
7	Global warming	5	4	1
8	Alisher Navoi	4	2	2
9	Keeping fit. My health-my wealth	5	4	1
10	Healthy food	5	4	1

Из приведенной таблицы видно, что темы ограничиваются только грамматической информацией. Не отрицая того, что грамматика как аспект языка является неотъемлемой частью реализации речевой деятельности, обучение грамматическим темам в рамках профессиональных и профессиональных тем, во-первых, дает возможность быстро освоить тему в интересном контексте, во-вторых, , применять теоретические знания грамматики в речи.

"Заботится о своей фигуре. Моё здоровье – моё богатство», темы «Здоровое питание» преподаются на младших ступенях образования. Вместо этого было бы уместно, если бы этот семестр включал последовательность тем, посвященных концепциям и информации, преподаваемым по специальностям. Поскольку студент

¹⁶ <https://reorle.unisa.edu.au/Angela.Scarino#About-me>

усваивает иностранную информацию, связанную с его специальностью, и повторяет ее в самостоятельном обучении, это может стать основой для получения достаточных знаний в выбранной области.

Кроме того, академические книги «Английский язык» Рашидова Ф., Тиллаева Н., Каримова З. для 10 класса, включенные в основную литературу, и «Английский язык» Рашидова Ф., Тиллаева Н., Хамзаева М., Ристибоев Г для В 11 классе проводятся занятия по английскому языку для учащихся социально-гуманитарного направления лицеев. А вот учебники Grammarway 1,2,3,4 Jenny Dooley, Virginia Evans, которые действительно используются на уроках английского языка по естественным наукам, рекомендуются к использованию в качестве дополнительной литературы в рабочей программе, для изучения общего английского языка, развития грамматики или считаются эффективными. для самостоятельного обучения, но не ориентированного на область преподавания английского языка и ограничивающегося грамматическими правилами¹⁷.

В учебной нагрузке в 378 часов, указанной в типовом учебном плане, нет порядка, чему обучать студентов на занятиях, в какой последовательности или этапах развивать языковые навыки, соответствующие специальности (см. табл. 2):

Таблица 2

Состояние преподавания английского языка на нефилологических направлениях образования вузов

Учебные и нормативные документы	На практике			
	Общая нагрузка	Часы работы аудитории		
		Все часы	Практический	Самостоятельная работа
Учебный план	180	180	60	60
Квалификационные требования	Квалификационное требование не дает информации об уровне владения языком.			
Учебный план	Ссылки на основные предметы или основные ресурсы для образовательных областей не предоставляются.			
Рекомендуемая литература или ресурсы	Предоставляется литература, направленная на изучение общего английского языка (Scale up, Wordwise, English Vocabulary Organizer)			
Учебно-методический комплекс	Специализированная наука и ресурсы используются очень мало.			

¹⁷ Kushieva N.Kh. Methodological foundations of teaching English in the Higher Educational institutions based on the cluster approach // FARS International Journal of Education, Social Science and Humanities // Finland, 2023. Volume 11 (Issue 12).

В ходе анализа ситуации с преподаванием английского языка на нефилологических образовательных направлениях вузов было замечено, что подготовка частично соответствует специализации. В таблице ниже в программе, разработанной для студентов, изучающих биологию, хотя темы структурированы по специализациям, основные темы ориентированы на преподавание общего английского языка (см. Таблицу 3):

Таблицу 3
Статус преподавания английского языка в течение 4 семестров в рамках биологического образования

	Mashg'ulot davomida o'tiladigan mavzular	Jami soat	Amaliy	Mustaqil
	Holidays and Hobbies	10	6	-
	University of Cambridge		-	4
	Research issues	10	6	-
	The British Museum		-	4
	Hotels	10	6	-
	Libraries		-	4
	Appearance and Character	10	6	-
	Using the earth as a power station		-	4
	Professions	10	6	-
	Traffic in future		-	4
0				
	Top research results	11	6	-
1				
	Before the Congress		-	5
2				
	Review	2	2	
3				

Отсутствие стабильности некоторых нормативных документов в организации процесса высшего образования, а именно образовательных стандартов, квалификационных требований и учебных программ, оказывает негативное влияние на содержание и качество образования. На основе анализа разработаны типовые и рабочие учебные планы для нефилологических направлений образования исходя из образовательного направления и требований специальности, а также учебных пособий и упражнений для каждого образовательного направления. Сделаны выводы о создании классов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4884 от 6 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № ПФ-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № ПФ-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования».
4. Первый президент Республики Узбекистан И.А. Постановление № PQ1875 Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».
5. Первый президент Республики Узбекистан И.А. Постановление № PQ1875 Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».
6. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 5 сентября 2018 года №ПФ-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием»
7. <https://people.unisa.edu.au/Angela.Scarino#About-me>
8. Кушиева Н.Х. Методологические основы преподавания английского языка в высших учебных заведениях на основе кластерного подхода // Международный журнал образования, социальных и гуманитарных наук FARS // Финляндия, 2023. Том 11 (Выпуск 12).